

УДК 902.034

Вахонеев В.В. , Петровский В.М.*****АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО КОРАБЛЯ
«ЛОНДОН» (1719 Г.): ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ****Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт-Петербург****Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Статья посвящена подводным археологическим исследованиям, выполненным Институтом истории материальной культуры РАН на месте крушения линейного корабля «Портсмут» в 2024 г. Авторы кратко анализируют историю службы данного корабля, отмечая участие в сражении у о. Эзель. Отдельное внимание уделено описанию места кораблекрушения и его современного состояния.

Abstract. The article is devoted to underwater archaeological research carried out by the Institute of the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences at the site of the wreck of the battleship Portsmouth in 2024. The authors briefly analyze the history of the service of this ship, noting participation in the battle of Ezel. Special attention is paid to the description of the shipwreck site and its current state.

Ключевые слова: линейный корабль, «Портсмут», подводные раскопки, кораблекрушение, пушка.

Keywords: battleship, Portsmouth, underwater excavations, shipwreck, cannon.

В 1712 г. ввиду загруженности отечественных верфей строящимися судами Петром и Адмиралтейств-коллегией было принято решение построить ряд кораблей за границей. Строительство должно было проходить по русским чертежам и под наблюдением русских специалистов. Предпочтение изначально отдавалось английским верфям, однако выяснилось, что в Британии существует запрет на постройку боевых кораблей для иностранных держав. Не оказалось возможности и приобрести уже готовые британские боевые суда [1, с. 62–64]. По этой причине, в 1712–1714 гг. три линкора и ряд малых судов были заказаны на голландских верфях, а еще 12 выбраны для покупки среди кораблей британской Ост-индской компании. К числу первых относится 54-пушечный линкор 4-го ранга «Портсмут», который строился в Амстердаме при посредничестве английского мастера, во главе с уполномоченным Петра I по зарубежным судостроительным делам Х. И. Брантом. Главным судостроителем нового линкора стал О. А. Соловьев.

Заложенный в июне 1714 г., «Портсмут» был спущен на воду 11 (22) ноября 1714 г. [2, с. 61–64] Размеров «Портсмута», равно как его изображений или чертежей, обнаружить не удалось, известно лишь, что близкий по типу 52-пушечный «Девоншир», построенный на той же верфи О. А. Соловьевым, имел следующие размерения: длина 39 м, ширина 11,5 м, высота борта 4,4 м [2]. При этом «Портсмут» (равно как и «Девоншир»), по мнению капитана П. П. Бредаля, был лучшим из всех покупных линкоров [6, с. 700].

В мае 1716 г., в Россию были отправлены корабли голландской постройки (в т. ч. «Портсмут», под командованием английского капитана Николаса Экгова), которые прибыли в Копенгаген, где приняли участие в маневрах объединенного флота. На

тот момент на «Портсмуте», равно как и на остальных кораблях голландской постройки остается недокомплект вооружения. Недостающие орудия на них были получены в Копенгагене в июне 1716 года [7, с. 87].

Весной 1717 г. состоялись всесторонние и полноценные испытания «Портсмута», в ходе которых линкор был загружен и испытан в двухнедельном походе, где были отмечены его хорошие мореходные качества. Единственным нареканием служили низко расположенные орудийные порты, которые при осадке линкора носом 4,1 м и кормой на 5,15 м, возвышались над уровнем моря на 1,1 м [7, с. 217].

24 мая (4 июня) 1719 г. «Портсмут» в качестве флагманского корабля отряда под командованием капитана 2-го ранга Н. А. Сенявина, участвовал в знаменитом бою у о. Эзель. Со стороны шведов в этом сражении выступали 52-пушечный линкор «Wachtmeister», 34-пушечный фрегат «Karlskrona Vapen» и 12-пушечная бригантина «Bernhardus». В ходе самого сражения «Портсмут», вместе с линкором «Девоншир», оторвался от остальной русской эскадры, в результате чего первые три часа боя в одиночку вел бой со всей шведской эскадрой. На линкоре была сбита часть такелажа, в результате чего «Портсмут» потерял ход, однако, несмотря на это, смог поддержать активный огонь, итогом которого стала сдача всех трех кораблей шведской эскадры. Потери на русской эскадре составили 3 офицера и 6 матросов убитыми и 9 ранеными [5, с. 95–96].

Сражение у о. Эзель стало первым морским боем русского регулярного флота, в котором победа была одержана за счет использования артиллерии.

К окончанию кампании 1719 г. «Портсмут» находился в строю уже пять лет, из которых два года проводили в активных кампаниях и участии в боях. Это, естественно, привело к тому, что техническое состояние линкора ухудшилось. Особенно «Портсмута», который был сильно поврежден в бою у о. Эзель. В донесении контр-адмирала П. И. Сиверса Адмиралтейств-коллегии о состоянии кораблей эскадры значится, что «Портсмут» «зело течет» [7, с. 420]. А при вводе линкора в ревальский порт в середине сентября на нем «переломилась галерея на левой стороне» [7, с. 426].

В сентябре 1719 г. корабли ревальской эскадры начинают поотрядно уходить на зимовку в Кроншлот. В их числе к о. Котлин уходит и отряд состоящий из линкоров «Портсмут», «Лондон» и «Девоншир», которые в полдень 26 сентября покинули Ревель [6, с. 431]. Общее командование отрядом было возложено на капитана 1-го ранга Роберта Литтеля (R. Littell). «Лондоном» в том походе командует Экгов, а «Портсмутом» капитан-командор Ян Фангофт (Ян ван Гофт) [8, с. 362].

30 сентября (11 октября) 1719 года, на подходе к острову Котлин, линейные корабли «Лондон» и «Портсмут» выскочили на песчаную мель у южного берега Финского залива. На следующий день, как следует из письма контр-адмирала П. И. Сиверса Ф. М. Апраксину, начался сильный шторм с WtN. «Портсмут», который до этого стоял не на самой мели, а близ нее, перетащило через песок вместе с якорем, и он затонул на глубине, так что шканцы едва виднелись из воды. «Лондон» был полон воды по нижний дек, но при этом плотно сидел на песке. Мачты на линкорах были срублены. Экипаж при этом оставался на местах, кроме 41 пленного шведа, которых пересадили на бот и отправили на о. Котлин. С Котлина же пришли боты на помощь терпящим бедствие [7, с. 432].

Капитан-командор Н. А. Сенявин, который возглавил спасение севших на мель кораблей, принял решение разгрузить их, сняв орудия. 9 октября (20 октября) в Кроншлот доставили все пушки с «Лондона». С «Портсмута» удалось снять все

верхние орудия, тогда как с нижнего дека удалось достать лишь 4 пушки. Воду пробовали откачать 20 помпами, но мощностей их не хватало [7, с. 437]. Сообщается, что Петр лично присутствовал при попытке спасения кораблей, прибыв к месту крушения на шлюпке из Красной горки 5 (16) октября [4, с. 27]. Однако все попытки снять полузатонувшие корабли с мели не увенчались успехом. Наступившая зима и последовавший за ней ледоход полностью разрушили корпуса полузатопленных кораблей.

Количество пушек, которые оказались на дне после гибели «Портсмута» можно посчитать исходя из того факта, что «Портсмут» являлся двухдечным кораблем, следовательно, на нижнем деке у него располагалось не менее 20 орудий. Из них все орудия верхнего дека и 4 нижнего оказались спасены Н. А. Сенявиным.

Кораблекрушение «Портсмута» располагается в 3,5 км к северу от южного берега Финского залива, в 5,8 км к югу от Толбухина маяка, в 8,3 км от створа Судопропускного сооружения Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга.

В 2024 г. Институтом истории материальной культуры РАН была организована Ленинградская подводная археологическая экспедиция, основной задачей которой было проведение спасательных археологических работ на месте кораблекрушения «Портсмута».

Донная поверхность вокруг затонувшего корабля представлена рыхлым, крупнозернистым песком мощностью до 10 см. Ниже 10 см песок приобретает характер более плотного отложения, в нем повсеместно встречаются не крупные, до 5×5 см камни.

Объект представляет собой часть днища деревянного линейного корабля, которая лежит на ровном песчаном дне с глубинами 8,2–8,4 м. Нос, корма и борта судна не сохранились, присутствует лишь днищевая часть, представленная нижними частями шпангоутов (флортимберсами), которые возвышаются над дном до 2–2,1 м. Центральной и самой нижней частью объекта является киль, который располагается непосредственно на дне, частично углубившись в песок. Киль представляет собой брус сечением 0,7×0,7 м и длиной 32 м, который ориентирован по линии Запад-Восток. На всем протяжении его длины, по обе стороны конструкции, в верхней части имеются 2 прямоугольные выемки, в которые входила самая нижняя доска внешней обшивки. В верхней части киля встречаются следы крепления к нему иных деталей. На протяжении трехметрового участка киля с запада и десятиметрового участка с востока какие-либо иные элементы конструкции на самом киле отсутствуют. Лишь в центральной части, на участке длиной 19 м вдоль его оси прикреплено 14 флортимберсов. Они представляют собой брусы прямоугольного сечения размерами 0,4×0,5, 0,4×0,4 и 0,3×0,3 м изогнутой формы. Все сохранившиеся флортимберсы условно пронумерованы от 1 до 14, включая сдвоенные. В данном случае сдвоенные шпангоуты наверняка являются парой флортимберс-полушпангоут. К флортимберсам прикреплены: снизу доски внешней обшивки, сверху доски внутренней (трюмной) обшивки (сохранились лишь частично), которые достигают ширины 40, а толщины 10 см. Таким образом, полный набор днищевой части судна в виде киля, прикрепленных к нему флортимберсов и прикрепленных к ним доскам обшивки (внешней и внутренней) сохранился лишь на протяжении 19 м. Возможно, сохранились фрагменты стрингеров (брусы идущие параллельно килю и так же крепящиеся к обшивке), но без расчистки корпуса этого нельзя сказать наверняка. Верхние части всех флортимберсов отломаны. Доски внешней обшивки частично выпали и лежат на песчаном дне.

Флортимберсы того борта, который обращен к югу, сохранились на длину до 3,9 м от киля, тогда как части этих же флортимберсов, обращенных к северу, сохранились на длину не более 2,9 м. Таким образом ширина сохранившейся части корабля – не более 6,8 м. В целом судно имеет явно выраженный крен на тот борт, который обращен к северу. Определить, где именно находился нос судна, а где его корма, в данном случае невозможно.

Сохранность древесины при этом очень хорошая. В частях, которые открыты для внешнего осмотра, прослеживаются отдельные детали: доски, скрепленные деревянными цилиндрическими нагелями, технологические отверстия и углубления, встречаются следы грубой обработки древесины.

Вся верхняя (т.е. трюмная) часть судна представляет собой единый свал предметов артиллерийского вооружения и снаряжения, под которым скрыты детали трюмной части затонувшего корабля. Все эти предметы, расположенные поверх шпангоутов и досок обшивки представляют собой: мортирные бомбы диаметром от 34,9 до 41,6 см, которые расположены в основном в восточной части объекта (между шпангоутами 12 и 14 и в центральном секторе южной части (между 9 и 10 шпангоутами); пушечные ядра диаметром 10,1–10,7 см, 13,9–14,9 см, 16,1–17,8 см, 20,9–21,7 см, которые расположены хаотично по всей площади как между шпангоутами, так и поверх их; целые снаряды т.н. «вязанной картечи», которые расположены в центральной части объекта, у северного борта (как между шпангоутами 10 и 11, так и поверх их). Последние снаряды сохранились в целом виде, включая деревянный поддон и стержень, чугунную картечь диаметром от 2 до 4 см, тканевую рубашку и обвязку из веревки толщиной 3–4 мм. Систематической укладки снарядов «вязанной картечи» не просматривается, навалены хаотично.

В центральной части, у северного борта, между шпангоутами 6 и 10 и поверх их, расположена груда кирпичей, размерами 4,5×5 м. Кирпичи керамические, размерами 19×9×4 см, выполнены из обожженной глины светло-коричневого цвета (части кирпичей, которые соприкасались с иловыми отложениями приобрели более темные оттенки).

Встречаются бесформенные листы меди (толщиной 2–3 мм) и свинца (толщиной от 2 до 3 мм), разной формы и размера (от 5×4 см до 102,2×74,6 см), которые, возможно представляли собой какие-либо изделия, но оказались сломаны в течении времени. Расположены указанные листы без какой-либо системы, по всей площади объекта. Встречаются изделия из меди.

Промежутки между указанными предметами спрессованы в плотный конгломерат, сложенный из окисленного металла, илов и песка. Толщина такого конгломерата от 2 до 15 см, под ним слой жидкого, текучего ила, который заполняет пространство между отдельными предметами до самого днища судна.

В центральной части судна, поверх конгломерата, между шпангоутами 7 и 10, в квадрате 5×5,8 м, расположены 14 целых стволов артиллерийских орудий (пушек) длиной 287 см (пушки №№ 1, 2, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 18), 266 см (пушки №№ 10 и 13) и 215 см (пушки № 9, 11, 12, 14). Все они, кроме №1, 2 и 8 лежали в одной укладке, дулами поочередно на север (к килю) и на юг (к борту). Указанные № 1, 2 и 8 располагались вне укладки: №1 вдоль южного борта носом на запад; №2 под углом к укладке носом на юго-восток; №8 южнее прочих, а удалении 0,7 см от укладки, носом на северо-запад. Кроме того, под пушкой №2, параллельно друг другу, дулами на юг лежали еще 2 пушки: №4 (оказавшаяся дульной частью сломанного орудия длиной 137 см) и №9 (длиной 215 см). Кроме того, вне затонувшего судна, к северу от него, на песке лежали еще два орудия: пушка №7 (на удалении 3 м от шпангоута

11), которая была расположена под углом 45° к донной поверхности, дулом вниз; пушка №6, которая расположена в 2 м от пушки №7 и в 3 м от борта, дулом на восток. Обе длиной 287 см.

В силу того, что днище затонувшего судна имеет наклон на север, то и пушки, уложенные поверх, имеют наклон в ту же сторону. Наименьшая глубина на стволе пушки №1, которая лежала наиболее высоко, 6,1 м, на самой глубоко расположенной пушке (№8) – 7,2 м.

Пространство между плотно уложенными пушками представляет собой тот же конгломерат из плотно спрессованного песка, ила, обломков кирпича, фрагментов древесины и целых предметов в виде ядер и такелажных блоков.

Пушки, лежащие поверх остальных, а также части пушек, не скрытые под донными отложениями и другими предметами сильно корродированны и покрыты 0,5–3 см слоем окисленного железа, перемешанного с песком. Некоторые части пушек подверглись значительному разрушению. Так, «раструб» дульной части пушки № 9 практически полностью уничтожен коррозией, цапфы на многих пушках так же корродировали или отломаны. Вместе с тем, орудия, лежащие ниже, доступ кислорода к которым был меньше, сохранили все свои конструктивные элементы в полном виде, включая клейма на цапфах.

Помимо пушек № 6 и 7 на дне расположены многочисленные предметы, выпавшие из корпуса. В частности, вдоль северного борта выявлены скатившиеся сюда ядра, фрагменты деревянных частей конструкции корпуса. Под южным бортом расположены доски обшивки, упавшие с мест, ядра (в частности скопление ядер под самым бортом между шпангоутами 3 и 6), отдельные предметы. Найдены конгломераты, которые, возможно, были сброшены с корпуса и лежат на песке в виде отдельных скоплений. Значительная часть покоящихся здесь предметов скрыта под песчаными наносами, возвышаются лишь отдельные, наиболее крупные предметы: мортирные бомбы, доски, фрагменты набора корпуса.

Источники и литература

1. Богатырев И. В. Голландия – Балтийскому флоту Петра I // Судостроение. 1985, №6. С. 61–64.
2. Богатырев И. В. Зарубежные верфи – петровскому флоту // Судостроение. 3. 1986, №3. URL: <https://www.shipmodeling.ru/content/structure/detail.php?ID=1033&ysclid=m1gedzca81341119773> (дата обращения: 24.09.2024)
4. Волков А. Б., Скок Ю. М. Суровый Синус Финикус. Очерки аварий и катастроф в восточной части Финского залива и акватории Невы. СПб: «Автор». 2023. 78 с.
5. Лебедев А. А. Морские сражения русского парусного флота. Полный путеводитель. СПб.: 2020. 488 с.
6. Материалы для истории русского флота. Т.1: Балтийский флот 1702–1725. СПб.: типография Морского Министерства, 1865. 704 с.
7. Материалы для истории русского флота. Т.2: Балтийский флот 1702–1725. СПб.: типография Морского Министерства, 1865. 704 с.
8. Собрание писем императора Петра I к разным лицам с ответами на оные. Ч. 3. СПб.: Морская тип. 1830. 382 с.